

Roteiro de Simulação Clínica	
Admissão ao paciente adulto com IAM no serviço de hemodinâmica	
Autoras: Ana Paula Torres e Raquel Nepomuceno	
Data da criação: 06/01/2026	Próxima revisão:
Tempo estimado: 60 min	
Público-alvo: Estudantes de pós graduação lato sensu em enfermagem cardiovascular .	
Objetivos de Aprendizagem:	Aluno deve ser capaz de:
	1. Acolher o paciente no serviço de hemodinâmica
	2. Avaliar o paciente adulto no serviço de hemodinâmica
	3. Fazer o plano de cuidados apontando riscos e cuidados pré-exame
	4. Realizar a transição do cuidado entre os períodos pré-intra-pós
Ator necessário ou marcação do manequim:	Um paciente idoso e familiar/acompanhante. Um médico e um profissional de enfermagem.
Pré-briefing (preparação)	
Planejamento do cenário	
O cenário é sala de admissão do serviço de hemodinâmica de um hospital público do Rio de Janeiro. Paciente proveniente de unidade de emergência estará na maca com familiar ao lado. Terá acesso salinizado para que o aluno teste a permeabilidade e instale o soro e a monitorização cardíaca. O aluno deverá fazer a anamnese, inclusive avaliar dor e dados do prontuário, ver o exame ECG, e sinalizar o possível acesso arterial indicado para o exame (cineangiocoronariografia).	
Materiais necessários	
Maca. Materiais: estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro, oxímetro, luvas de procedimento, máscara cirúrgica, gorro, monitor, equipo e frasco de soro fisiológico; Prontuário da unidade de origem com exames de rotina. Envio de materiais de leitura para os alunos sobre protocolo de atendimento ao IAM.	
Escolha do Caso ou Situação Clínica a ser relatado para o aluno	
Joana, sexo feminino, 78 anos, chega no serviço de hemodinâmica para realizar uma cineangiocoronariografia. Paciente proveniente da UPA Penha, hemodinamicamente estável, consciente, orientada, ainda com dor torácica, sem uso de oxigênio suplementar, acesso venoso em dorso da mão direita e exames encaminhados. Paciente deu entrada na UPA, há 18h atrás, com dor torácica em aperto, de forte intensidade (8/10), iniciada em repouso, com irradiação para o membro superior esquerdo e mandíbula, associada a dispneia leve, sudorese fria e náuseas. Refere que a dor não melhorou com repouso. Na UPA, foi medicada conforme protocolo para síndrome coronariana aguda, com melhora parcial da dor (4/10). Conduta na UPA: Realização de ECG	

Trombolítico EV
AAS 300 mg VO e Clopidogrel 300 mg VO
Anticoagulante SC
Nitrato EV e Analgesia
Monitorização cardíaca contínua
Medicações de uso contínuo na prescrição atual:
Losartana 50 mg 2x/dia, Metformina 850 mg 2x/dia, Sinvastatina 40 mg/noite, AAS 100 mg/dia e Clopidogrel 75mg/dia, Enoxaparina 60mg 2x/dia
Exames complementares realizados na UPA: Troponina: Positiva, CK-MB: Elevada, U:48, C1,8.
Glicemia capilar: 186 mg/dL. Sem relato de função ventricular. Eletrocardiograma – ECG.
Histórico social: casada, com 2 filhos que estão desempregados, que precisam financeiramente dos pais.
Diagnóstico primário: IAM com supra de ST (IAMCSST)

Preparo dos Atores

Idosa: sexo feminino, 78 anos, debilitada, oriundo da UPA Penha, estado geral regular. **Estará responsiva, com dor e com medo do exame.**
Filha: A principal cuidadora, encontra-se com muitas dúvidas em relação ao procedimento. Apresenta sinais de ansiedade, chorosa e insegura.
A filha de forma agressiva deve abordar os riscos do exame e sua preocupação se a paciente ficará internada na unidade.

Cenário Simulado (Execução)

Montagem do cenário – 15min

Arrumação do cenário, caracterização dos atores e esclarecimento de dúvidas sobre a sequência da cena

Briefing dos Participantes - 10 min

1. Apresentar o objetivo geral de aprendizagem.
2. Fazer o contrato de ficção com os participantes: definição clara dos papéis, de contato físico permitido, liberdade para interrupção caso haja desconforto e assinatura do termo de uso de imagem.
3. Relatar o caso clínico – conforme descrito no item escolha do caso
4. Convite - Quem gostaria de participar do cenário? Precisamos de uma dupla. O aluno receberá o idoso com sua família, realizará a avaliação do paciente e acolhimento. O atendimento será na sala de admissão do serviço de hemodinâmica e os participantes serão responsáveis por fazer o atendimento, realizar anamnese e exame físico do adulto cumprindo o roteiro estabelecido pela simulação, como também deverá ter uma postura adequada com o paciente.

5. Facilitador deve conduzir os achados do aluno conforme apresentado no caso clínico e sinalizado em vermelho. Deve garantir a segurança psicológica dos participantes.
6. Os demais serão observadores, momento em que podem anotar suas impressões para posterior discussão da atividade.

Roteiro de Ações Esperadas do Voluntário e Consequências do Ator - 20 min

Participante	Ações
1. Aluno	Deve se aproximar da cena, receber informações da médica, avaliar o paciente, atender a família, avaliar o prontuário e relatar suas impressões em diálogo com o facilitador caso precise de instruções
2. Médica	Recebeu o caso da equipe da ambulância e compartilha as informações e indicação de conduta coronariografia, provável angioplastia, que haverá vaga para o pós-procedimento
3. Facilitador	<p>Pedir a impressão sobre o ECG, depois confirmar ou corrigir a impressão: ECG: Supra de ST em parede inferior (DII, DIII e aVF)</p> <p>Após o aluno monitorar o paciente, o facilitador descreve para os participantes que os valores são: PA: 180/110 mmHg, FC: 55bpm, FR: 22 irpm, SpO₂: 95% em ar ambiente</p> <p>Temperatura: 37,5°C, Dor 6/10</p> <p>Exame físico: Bulhas cardíacas normofonéticas, sem sopros</p> <p>MV presente bilateralmente, sem ruídos adventícios</p> <p>Abdome sem alterações. Extremidades sem edema, perfusão preservada</p> <p>Facilitador levanta a reflexão sobre a possível artéria culpada (CD), os possíveis riscos (bradiarritmia, lesão renal por contraste {uso de metformina, C1,8}, débito cardíaco reduzido), e diagnósticos de enfermagem: dor aguda e falta de conhecimento. Estimula a reflexão sobre hidratação para proteção renal no contexto de ausência de informação sobre a função cardíaca contrátil. Ponto de atenção, observar como o aluno lida com as dúvidas da família.</p> <p>Espera-se que o aluno pergunte sobre alergia, já que o dado não consta em prontuário.</p>
4. Paciente	<p>Falar a queixa de dor 6/10 e refere seus dados conforme as perguntas dos alunos e medo</p> <p>Antecedentes pessoais: Hipertensão arterial sistêmica há 25 anos</p> <p>Diabetes mellitus tipo 2 há 15 anos, Dislipidemia, Ex-tabagista (40 maços/ano, cessou há 10 anos), Nega IAM prévio e refere sedentarismo</p> <p>Cirurgias: troca valvar mitral há 3 anos. Alergias: nega</p>
5. Filha	<p>A principal cuidadora, encontra-se muitas dúvidas em relação ao procedimento. Apresenta sinais de ansiedade, chorosa e insegura.</p> <p>Relata suas dúvidas de forma agressiva</p>
6. Aluno e Enf /Téc	<p>O aluno verifica a prontidão da sala de exame com a Enf /Téc e libera para entrada do paciente após passar o caso para a profissional da sala.</p> <p>Encerra a cena com o posicionamento do paciente na sala de exame.</p>

Debriefing (reflexão) - 15 min	
Descrição/ Reação	<p>Descreva brevemente a cena que acabou de ver. (Descrever não é julgar)</p> <p>Quais foram os sentimentos e sensações experimentadas?</p> <p>Como essas emoções podem influenciar no atendimento do paciente?</p>
Análise/ Compreensão	<p>Quais foram os pontos de tomada de decisão?</p> <p>Quais foram as dificuldades para realizar o atendimento?</p> <p>O que você faria de diferente?</p>
Síntese/ Avaliação	<p>Quais conhecimentos foram fortificados acerca da situação vivenciada no cenário?</p> <p>Quais os aprendizados serão levados para a prática profissional?</p> <p>Quanto mais seguros vocês estão para atender um caso semelhante?</p> <p>Em que essa experiência de hoje ajudará vocês na prática profissional?</p> <p>Se fosse possível elencar três conhecimentos principais adquiridos quais foram?</p>
Competências esperadas	
Conhecimento	O aluno apresentou conhecimento sobre protocolo de IAM e avaliação para o exame com adequada sinalização de riscos.
Habilidades	O aluno realizou monitorização cardíaca, manejo do acesso vascular, avaliação de acesso arterial para o exame, orientou a paciente e familiar sobre o exame e próximos passos. Realizou a transição de cuidados.
Atitude	O aluno aplicou princípios de comunicação não violenta com a família e comunicação efetiva ao passar o caso. Apresentou adequado raciocínio clínico e tomada de decisão na abordagem e no planejamento das ações.